

«ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У РОДИЛЬНИЦ ПРИ СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ ПОСЛЕРОВОГО ПЕРИОДА»

Каримова Феруза Джавдатовна

Раджабова Зулола Абдухакимовна

Хамраева Шахноза Алижан кизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13922618>

Введение: Доказано, что расстройства микроциркуляции (МЦ) лежат в основе или развиваются вторично при многих заболеваниях [1]. При септических осложнениях локальные и системные расстройства микроциркуляции характерны для острых воспалительных процессов, таких как хроническая внутриматочная инфекция, послеродовый эндометрит, [4]. В отдельных работах отмечают, что нарушения в микроциркуляторном русле возникают на ранних этапах патологических процессов в тканях и органов малого таза и значительно прогрессируют в дальнейшем [3].

Механизмы нарушения микроциркуляции при патологии эндометрия, матки различны. Как и в любом другом органе наблюдаются процессы отека, спазма, деструкции, что во много препятствует нормальному кровоснабжению тканей. Кроме того физиологическая гиперкоагуляция имеющая место в третьем триместре беременности, повышение ригидности эритроцитов и их высокая агрегация являются ведущим звеном расстройств микроциркуляции. Неспособность эритроцитов проходить в капиллярном русле сопровождается гипоксией тканей [4, 5].

Нарушение в системе микроциркуляторного русла является важным патогенетическим звеном развития многих патологических состояний. При этом на современном этапе мало определены изменения МЦ при инфекционно-воспалительных заболеваниях. Следует отметить, что именно расстройства микроциркуляции могут быть ответственны за неблагоприятные результаты как лечения инфекционных процессов, так и неудовлетворительное восстановление структуры и функции пораженных тканей.

Цель исследования – определить изменения отдельных показателей микроциркуляции у пациенток с септическими осложнениями послеродового и послеабортного периода.

Материалы и методы исследований:

В исследование включены основная группа результаты комплексного обследования 31 женщины септическими осложнениями послеродового и послеабортного периода.

В структуре осложнений 13 (41,9%) составили пациентки с послеродовым эндометритом, 18 (58,1%) пациентки с септическими осложнениями после прерывания беременности. Группу сравнения составили 30 женщин после физиологических родов.

Забор крови для исследования деформируемости эритроцитов и агрегации лейкоцитарно -тромбоцитарной суспензии (ЛТС) производили из локтевой вены натощак.

В группе здоровых женщин забор крови выполнялся 1 раз, в то время как в группе пациентов 2 раза: 1 – в день Установления диагноза, перед проведением вмешательств и назначением лечения, 2 – в день завершения стационарного лечения. Деформируемость эритроцитов определяли по скорости прохождения их по пористому фильтру [4]. Агрегацию ЛТС определяли по методу Born G.V.R. с помощью анализатора агрегации тромбоцитов (агрегометра) AP 2110 «СОЛАР». В качестве индуктора агрегации использовали раствор адреналина ($1 \cdot 10^{-5}$ г/л). Полученные результаты обрабатывали на персональном компьютере с помощью пакета

прикладных программ «Statistica 6.0» и базы данных «Excel».

Результаты исследования и их обсуждение.

Результаты исследования агрегации ЛТС и деформируемости эритроцитов представлены в таблице №1.

Таблица № 1 – Показатели микроциркуляции в сравниваемых группах

Группы	Скорость агрегации, %/мин, Me (LQ; UQ)	Степень агрегации, %, Me (LQ; UQ)	ДЭ в плазме, с, Me (LQ; UQ)	ДЭ в физ. растворе, с, Me (LQ; UQ)	
Здоровые	7(1,2; 18,6)	16,8(4,8;28,4)	27,9(25,5;32,5)	15,2(13;17,2)	
Пациентки до начала лечения	Начало лечения	10(6,4;25,6)	30,2(18,3;53)	26,5(20,9;31,5)	12,9(11;15,3)
После завершения Лечения	16,2(10,8;23)	44,2(34,9;59)	32,1(25,1;36,5)	12,8(12;14,7)	

При сравнении изученных показателей выявлены определенные статистически значимые отличия, как в день госпитализации, так и в день выписки из стационара. Степень и скорость агрегации ЛТС как в начале, так и в конце стационарного лечения были выше в основной группе, чем у здоровых.

При сравнении показателей МЦ у пациенток с септическими осложнениями, с первого дня начала воспалительного процесса выявлено статистически значимое ухудшение деформации эритроцитов в плазме крови: начало лечения – 26,54 (20,91; 31,5) с, завершение лечения – 32,17 (25,18; 36,53), $p=0,002$.

Следует отметить, что, несмотря на клиническое выздоровление и выписку из стационара, показатели МЦ пациентов остаются отличными от показателей здоровых лиц. Это, возможно, указывает на более длительный

процесс нормализации МЦ относительно купирования клинических признаков воспаления в матке. По-видимому, недостаточная последующая динамика микроциркуляции может быть ответственна как за замедление репаративных процессов, так и неудовлетворительные отдаленные результаты лечения.

Становится ясным, что состояние микроциркуляции следует учитывать в оценке, как эффективности, так и в организации последующих реабилитационных программ.

Заключение. Таким образом, при развитии инфекционно-воспалительных заболеваний послеродового периода наблюдается снижение деформируемости эритроцитов, повышение скорости и степени агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии. Результаты указывают на необходимость совершенствования схем контроля за эффективностью лечебной тактики, контроля за состоянием пациенток после стационарного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Помимо традиционного применения антибактериальных средств, противовоспалительной терапии, санации очага инфекции необходимо назначение препаратов улучшающих микроциркуляцию, назначение прямых антигипоксантов. Кроме того, необходимо широкое внедрение в практику ведения пациенток применения экстракорпоральной детоксикации. Малообъемный плазмоферез. Разработать протоколы реабилитации после выписки из стационара, с подбором адекватных методов контрацепции.

Литература:

1. Поленов, С. А. Основы микроциркуляции / С.А. Пленов // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2008. – Т. 7. – № 1 (25). – С. 5–20.
2. Рудакова Е.Б. Инфекционная патология нижнего отдела половых путей женщины и бесплодие (обзор литературы) / Е.Б.Рудакова, С.И. Семенченко, О.Ю. Панова, Н.В. Кучинская // Гинекология. – 2004. – Т.6, № 3. – С. 48–52.
3. Савельев В.С., Гельфанд Б.Р., Мишнев О.Д., Щеголев А.И. Хирургический сепсис: клиничко-патологоанатомические аспекты // Арх. патол. – 2007. – № 4. – С. 59–63.
4. Серов В.Н. Материнская смертность от абортов и пути ее профилактики / В.Н.
4. Серов В.Н. Рациональная фармакотерапия в акушерстве гинекологии: Рук. для врачей / В.Н. Серов, В.Н. Кулаков – М.: «Литтерра», 2005, С. 11–51.
5. Соколова И.Э. Роль неспорообразующих анаэробных бактерий в этиологии послеабортных и послеродовых эндометритов /И.Э.Соколова, С.Д. Воропаева, Е.П.Пашков // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – 1989. – № 5. – С. 30–34.

